

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI
CHIRCHIQ DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI**

**«TA'LIM JARAYONIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH
SAMARADORLIGI»**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to'plami

2023-yil 20-oktabr Chirchiq, O'zbekiston

«TA'LIM JARAYONIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH SAMARADORLIGI» mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi
(2023-yil 20-oktabr Chirchiq, O'zbekiston)

UO'K: 371

MAS'UL MUHARRIR:

Axmedov B.A. – ChDPU

TAHRIR HAY'ATI RAISI:

Muxamedov G.I. ChDPU rektori, kimyo fanlari doktori, professor

TAHRIR HAY'ATI A'ZOLARI: k.f.d. professor **Ziyadullayev O.E.**
p.f.b.f.d.(PhD) **Axmadjanov D.B.**
p.m.f.d. professor **Eshchanov B.X.**
p.f.d.(DSc) professor **Maxmudova D.M.**
p.f.b.f.d.(PhD) **Boymurodov A.X.**
p.f.b.f.d.(PhD) **Xurramov A.X.**
Katta o'qituvchi **Sultonov R.O.**
Katta o'qituvchi **Xalmetova M.X.**
Katta o'qituvchi **Djamirzayev A.A.**
Katta o'qituvchi **Kuralov Yu.**
O'qituvchi **Ibodullayev D.**
O'qituvchi **Rajabov O.T.**

TAQRIZCHILAR:

Mamarajabov M.E. - p.f.d., professor

Radjabov B.Sh. - t.f.d., professor

Akylbayev M.T. – t.f.n., dotsent

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2023-yil 2-maydagi "2023-yilda o'tkazilishi rejalashtirilgan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar ro'yxatini tasdiqlash to'g'risida"gi 118-sonli buyrug'ida belgilangan vazifalarning ijrosini ta'minlash maqsadida 2023 yil 20 oktyabr kuni Chirchiq shahrida (Chirchiq davlat pedagogika universitetiida) «Ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalarni joriy etish samaradorligi» mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallaridan iborat.

To'plamda joy olgan tezislarda keltirilgan ma'lumotlarning to'g'riligiga mualliflar javobgardirlar.

Shunday qilib boshlang'ich sinflarda o'quv fanlarini interatsion o'qitishning raqamli tizimiga asoslanish ta'lim sifatiga erishishdagi eng muhim asoslardan biridan.

Adabiyotlar:

1. "O'zbekiston-2030" strategiyasi. //www.gogle/ uz.
2. Bardovskaya N. Pedagogika.-Moskva, 2018
3. Tashpulatova D. Boshlang'ich ta'limda klaster yondashuv asosida o'quv fanlarini integratsion o'qitish mexanizmlarini takomillashtirish.-Toshkent, 2023

INTEGRATIV DASTURIY TA'MINOT MODIFIKATSIYASI ASOSIDA TALABALARNING KASBIY FAOLIYATGA TAYYORGARLIGINI SHAKLLANTIRISH

Mirzaalimov Avazbek Alisherovich

Andijon davlat pedagogika instituti

Fizika va texnologik talim kafedrası dotsenti

E-mail: avazbek.mirzaalimov@mail.ru

Annotatsiya: Mazkur maqolada integrativ dasturiy ta'minotni modifikatsiyalash orqali talabalarning kasbiy faoliyatga tayyorgarligini shakllantirish masalalari yoritilgan. Ta'lim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati ochib berilib, integrativ yondashuv asosida ishlab chiqilgan metodik modelning samaradorligi tahlil qilingan. Shuningdek, talabalarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishga xizmat qiluvchi pedagogik shart-sharoitlar asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: integrativ yondashuv, dasturiy ta'minot, modifikatsiya, kasbiy faoliyat, kompetensiya, pedagogik texnologiyalar, raqamli ta'lim, metodik model

Hozirgi globallashuv sharoitida ta'lim tizimiga qo'yilayotgan asosiy talab – bu raqobatbardosh, mustaqil fikrlay oladigan va zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalariga ega mutaxassislarini tayyorlashdan iborat. Shu nuqtai nazardan, ta'lim jarayoniga integrativ yondashuvni joriy etish va dasturiy ta'minotni modifikatsiyalash muhim ahamiyat kasb etadi. Integrativ dasturiy vositalardan foydalanish talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish, bilimlarni tizimli o'zlashtirish va amaliy faoliyatga tayyorlashda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Mazkur maqolada aynan shu jarayonning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilinadi.

Integrativ yondashuv zamonaviy pedagogikaning muhim metodologik tamoyillaridan biri bo'lib, u turli fanlar, bilimlar va faoliyat turlarini o'zaro bog'liq holda o'rganishni nazarda tutadi. Ushbu yondashuv asosida ta'lim jarayoni fragmentar emas, balki yaxlit tizim sifatida tashkil etiladi. Integratsiya o'quvchilarda (talabalarda) tizimli fikrlashni rivojlantiradi, bilimlar o'rtasidagi ichki bog'liqlikni anglashga yordam beradi hamda ularni real hayotiy vaziyatlarda qo'llash imkonini yaratadi.

Ta'lim jarayonida integrativ yondashuvni qo'llash natijasida o'quv materiallari mazmuni boyitiladi, o'quv faoliyati mazmunan kengayadi va chuqurlashadi. Ayniqsa, kasbiy ta'limda integratsiya nazariy bilimlar bilan amaliy ko'nikmalarni uyg'unlashtirishga xizmat qiladi. Bu esa talabalarning kasbiy tayyorgarligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Shu bilan birga, integrativ yondashuv individual va differensial ta'limni tashkil etishga ham imkon yaratadi. Chunki turli bilim sohalarini birlashtirish orqali o'quvchining qiziqishi, ehtiyoji va imkoniyatlariga moslashgan o'quv muhitini shakllantirish mumkin.

Dasturiy ta'minotni modifikatsiyalash – bu mavjud raqamli o'quv vositalarini ta'lim maqsadlariga mos ravishda o'zgartirish, takomillashtirish va adaptatsiya qilish jarayonidir. Uning nazariy asoslari bir necha pedagogik va axborot texnologik konsepsiyalarga tayanadi: adaptiv ta'lim nazariyasi, konstruktivizm, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim hamda raqamli pedagogika.

Adaptiv ta'lim nazariyasiga ko'ra, o'quv vositalari o'quvchining individual xususiyatlariga moslashishi lozim. Shu sababli dasturiy ta'minotni modifikatsiyalash jarayonida kontent darajasi, topshiriqlar murakkabligi, vizual elementlar va interfeys dizayni qayta ishlab chiqiladi. Bu ayniqsa alohida ta'lim ehtiyojiga ega bo'lgan o'quvchilar bilan ishlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Konstruktivizm nuqtai nazaridan, bilimlar o'quvchi tomonidan faol o'zlashtiriladi. Shuning uchun modifikatsiyalangan dasturiy vositalar interfaol, muammoli vaziyatlarga asoslangan va o'quvchini faol ishtirok etishga undovchi bo'lishi zarur. Bundan tashqari, modifikatsiya jarayoni didaktik tamoyillarga (ilmiylik, tizimlilik, izchillik, ko'rgazmalilik, moslashuvchanlik) asoslanadi. Natijada, dasturiy vositalar nafaqat texnik jihatdan, balki pedagogik jihatdan ham mukammallashtiriladi.

Zamonaviy ta'lim tizimida talabalarning kasbiy tayyorgarligini samarali shakllantirish dolzarb pedagogik muammolardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, raqamli transformatsiya jarayonlari jadallashib borayotgan hozirgi sharoitda ta'lim mazmunini yangilash, uni integrativ yondashuv asosida tashkil etish va dasturiy ta'minot imkoniyatlaridan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu nuqtai nazardan, talabalarning kasbiy tayyorgarligini shakllantirish modeli yaxlit pedagogik tizim sifatida ishlab chiqilib, u maqsad, mazmun, metodlar, vositalar va natijalar o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ta'minlaydi.

Mazmuniy komponent integrativ o'quv materiallari asosida tashkil etilib, unda fanlararo bog'liqlik ustuvor ahamiyat kasb etadi. Bunday yondashuv talabalarda bilimlarning tizimlilikini ta'minlab, ularni chuqurroq o'zlashtirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, o'quv mazmunining integrativligi talabalarning analitik va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Jarayon komponenti esa ta'limni tashkil etish shakl va usullarini o'z ichiga oladi. Unda interfaol metodlar, raqamli texnologiyalar hamda modifikatsiyalangan dasturiy vositalardan foydalanish muhim o'rin tutadi. Aynan shu vositalar orqali o'quv jarayoni individuallashtiriladi, differensial yondashuv ta'minlanadi va talabalar faol o'quv subyekti sifatida jalb etiladi. Shu bilan birga, raqamli vositalar yordamida o'quv jarayonini monitoring qilish va tezkor tahlil qilish imkoniyati yaratiladi.

Natijaviy komponent modelning samaradorligini ifodalaydi. U talabalarning kasbiy tayyorgarlik darajasi, egallagan bilim, ko'nikma va malakalarining shakllanganlik darajasi orqali baholanadi. Mazkur modelni amaliyotga joriy etish natijasida talabalarda mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal etish, qaror qabul qilish hamda kasbiy faoliyatga moslashish kabi muhim kompetensiyalar shakllanadi.

Integrativ dasturiy vositalar asosida talabalarning kasbiy tayyorgarligini samarali shakllantirish ta'lim jarayonini maqsadga muvofiq tashkil etish bilan bevosita bog'liq bo'lib, bu jarayon muayyan pedagogik shart-sharoitlar va puxta ishlab chiqilgan metodik ta'minotni talab etadi. Mazkur shart-sharoitlar ta'lim sifatini belgilovchi asosiy omillar sifatida namoyon bo'lib, ular o'quv jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

O'quv muhitining moslashuvchanligi ta'minlanishi muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy ta'lim muhitida raqamli texnologiyalar, interfaol platformalar va modifikatsiyalangan dasturiy vositalardan foydalanish orqali o'quv jarayonini individuallashtirish va differensiallashtirish imkoniyati yaratiladi. Bunday muhit talabalarning individual ehtiyojlari, qiziqishlari va o'zlashtirish darajasiga mos ravishda ta'limni tashkil etishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, o'qituvchining metodik tayyorgarligi hal qiluvchi omillardan biri hisoblanadi. Pedagog integrativ yondashuv mohiyatini chuqur anglab, o'quv jarayonini ilmiy asosda loyihalashi, samarali metod va vositalarni tanlay olishi hamda raqamli resurslardan oqilona foydalanishi zarur. Bu esa o'qituvchidan yuqori darajadagi kasbiy kompetensiya, innovatsion fikrlash va uzluksiz o'z ustida ishlashni talab etadi.

Ta'lim mazmunining integrativligi ta'minlanishi lozim. Fanlararo bog'liqlik asosida ishlab chiqilgan o'quv materiallari talabalarning bilimlarini tizimli ravishda shakllantiradi, ularning mantiqiy va analitik fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi hamda nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirish imkonini beradi.

Mazkur pedagogik shart-sharoitlar metodik ta'minot bilan uzviy bog'liq holda amalga oshiriladi. Metodik ta'minot tarkibiga integrativ o'quv dasturlari, modifikatsiyalangan elektron resurslar, interfaol topshiriqlar va testlar, shuningdek baholash mezonlari va monitoring tizimi kiradi. Ayniqsa, monitoring va baholash tizimi o'quv jarayonining natijadorligini aniqlash, talabalarning rivojlanish dinamikasini kuzatish hamda ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Shunday qilib, integrativ dasturiy vositalarga asoslangan ta'lim jarayonida samarali pedagogik shart-sharoitlarni yaratish va mukammal metodik ta'minotni ishlab chiqish talabalarning kasbiy tayyorgarligini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Integrativ dasturiy ta'minot modifikatsiyasi asosida talabalarning kasbiy tayyorgarligini shakllantirish zamonaviy ta'lim tizimining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida namoyon bo'ladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, integrativ yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni talabalarning bilimlarini tizimli o'zlashtirish, ularni amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirish hamda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda yuqori samaradorlikka ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Андреев А.А. Дидактические основы дистанционного обучения. – М.: РАО, 1999. – 120 с.
2. G'afforov Ya.X. Raqamli didaktika: muammo va yechimlar. – T.: Universitet, 2021. – 180 b.
3. Xalikov A.A. Masofaviy o'qitishning didaktik tizimi. – T.: TDPU, 2015. – 210 b.
4. Xudoyqulov X.J. Oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini tashkil etishning didaktik tamoyillari // Zamonaviy ta'lim. – 2017. – № 5. – B. 12-18.

BOSHLANG'ICH TA'LIM JARAYONIDA O'QITUVCHINING PEDAGOGIK MAHORATI

Umarova Gulhayo Mirodiljon qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

“Boshlang'ich ta'lim metodikasi” kafedrasida o'qituvchisi

Tel: +998 97 544 56 54

Annatsiya: Shaxsni tarbiyalash, o'qitish va shakllantirish Pedagogning asosiy funksiyasi hisoblanadi. Shaxsni tarbiyalash Pedagogikadagi asosiy tushuncha sanalib, oila va jamiyatning barkamol shaxsni shakllantirishga yo'naltirilgan birgalikdagi faoliyatini anglatadi. Ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim jarayonida pedagogning ish tartibi, pedagogik mahorati va o'quvchi bilan ishlash tartibi haqida yoritib berishga harakat qilindi.

Kalit so'zlar: pedagogik, ta'lim, o'qituvchi, tarbiya, sinf

Kirish

Pedagogik mahorat- o'qituvchilarning shaxsiy (bolajonligi, xayrixohligi, insonparvarligi, mehribonligi va hokazo) va kasbiy bilimdonligi, zukkoligi, fidoiyligi, ijodkorligi, qobiliyati va hokazo) fazilatlarini belgilovchi xususiy bo'lib, o'qituvchilarning ta'lim – tarbiyaviy faoliyatida yuqori darajaga erishishni, kasbiy mahoratini doimiy takomillashtirilib borish imkoniyatini ta'minlovchi faoliyatdir. U o'z fanini mukammal bilgan, pedagogik-psixologik va metodik tayyorgarlikka ega bo'lgan, o'quvchilarni o'qitish, tarbiyalash va rivojlantirishning optimal yo'llarini izlab topish uchun, amaliy faoliyat olib boradigan har bir o'qituvchining kasbiy faoliyatida namoyon bo'ladi.

Asosiy qism

So'ngi yillarda sinf rahbarining faoliyati turli shakl va metodlar bilan boyitildi. Tarbiyaviy ishlarni tashkil etish va o'tkazishda o'quv yurti jamoat tashkilotlarining ro'li tobora oshirildi. Ushbu ishni tayyorlashdan maqsad o'quv yurtining sinf rahbariga hozirgi vaqtda mamlakatda uzluksiz ta'limning yagona tizimini yaratish borasidagi ish uslublarini har tomonlama keng joriy qilish va metodik yordam ko'rsatishdan iboratdir.

Barcha kasblar orasida o'qituvchilik kasbi o'zgacha va muhim ijtimoiy ahamiyat kasb etadi. Zero, o'qituvchi yosh avlod qalbi kamolotining me'mori, yoshlarga ta'lim-tarbiya beruvchi insondir. Bugungi kunda u yoshlarni g'oyaviy – siyosiy jihatdan chiniqtirib tabiat, jamiyat, ijtimoiy hayot, tafakkuri taraqqiyoti qonuniyatlarini o'rgatadi, yoshlarni mehnat faoliyatiga tayyorlab, kasb - hunar sirlarini puxta egallashlarida ko'maklashadi va jamiyat uchun muhim bo'lgan ijtimoiy – iqtisodiy vaziyatlarni hal etadi. Ana shu mas'uliyat o'qituvchidan o'z kasbining mohir ustasi bo'lishni, o'quvchilarga tarbiyaviy ta'sir ko'rsatib, ularning qiziqishi, qobiliyati, iste'dodi, e'tiqodi va amaliy ko'nikmalarini har tomonlama rivojlantirish yo'llarini izlab topadigan kasb egasi bo'lishni talab etadi. Buning uchun doimo

Mohinura Misaboyeva, O.M.Normatov TURKISTON ASSRDA OLIY TA'LIM	695
Mohinura Misaboyeva, Sh.B.Jumaeva O'ZBEKISTONNING IJTIMOYIY-SIYOSIY RIVOJLANISH STRATEGIYASI	696
Usmonaliyeva Madina Komiljon qizi, O.M.Normatov XX ASR BOSHLARIDA TURKISTON MATBUOTI SAHIFALARIDA XOTIN-QIZLAR MASALASI	699
Boymurodova Muborak, O.M.Normatov QADIMIY DABUSIYA QAL'ASI TARIXIGA OID AYRIM MULOHAZALAR	701
Olimjonova Fazilatxon Orifjon qizi, Miraxmedova Shoxida Nusratilloevna TOG'AY MUROD IJODIDA QO'LLANILGAN DIALEKTLAR	703
Tashpulatova Dilorom Mukimovna O'QUV FANLARINI INTEGRATSION O'QITISHNING RAQAMLI TIZIMI	705
Mirzaalimov Avazbek Alisherovich INTEGRATIV DASTURIY TA'MINOT MODIFIKATSIYASI ASOSIDA TALABALARNING KASBIY FAOLIYATGA TAYYORGARLIGINI SHAKLLANTIRISH	707
Umarova Gulhayo Mirodiljon qizi BOSHLANG'ICH TA'LIM JARAYONIDA O'QITUVCHINING PEDAGOGIK MAHORATI	709